

УДК: 631.4

ОЧ ТУСЛИ БЎЗ ТУПРОҚДАГИ ГУМУС ВА ОЗИҚА МОДДАЛАРНИНГ ТАЪМИНЛАНГАНЛИК ДАРАЖАСИ

¹Diyorova Muhabbat Xurramovna, ²Ibodullayev Ozodbek A`zam o`g`li

¹Qarshi davlat universiteti Agrokimyo va ekologiya kafedrası dotsenti

²Qarshi davlat universiteti Agrokimyo va ekologiya kafedrası I-bosqich magistranti

Аннотация Ушбу мақолада Қашқадарё вилояти Қарши тумани Акмал Икромов массиви оч тусли бўз тупроқларининг гумус ва ҳаракатча фосфор ва калийларнинг миқдори ўрганилган.

Калит сўзлар: рельеф, минерал, кимёвий, биологик, физик, нобиологик, гумус, фосфор

Аннотация В данной статье изучено количество гумуса и подвижного фосфора и калия в светлых сероземах Акмал Икрамовского массива Каршинского района Кашкадарьинской области.

Ключевые слова: рельеф, минеральный, химический, биологический, физический, небιологический, гумус, фосфор.

Annotation This article studied the amount of humus and mobile phosphorus and potassium in the light gray soils of the Akmal Ikramovsky massif of the Karshi district of the Kashkadarya region

Key words: relief, mineral, chemical, biological, physical, non-biological, humus, phosphorus.

Кириш: Тахминан юз йил олдин тупроқни чуқур илмий ўрганиш бошланди, бу унинг моҳиятини аниқлаш имконини берди. Вақт ўтиши билан бу таъриф бир неча бор ўзгарган бўлса-да, илмий тупроқшунослик асосчиси В.В.Докучаев (1845-1903)нинг тупроқ ҳақида айтган сўзлари шу кунгача ўз маъносини юқотмаган. Олим тупроқни табиатнинг ўзига хос тирик танаси деб ҳисоблаган, у ўсимликлар, ҳайвонлар ёки минераллар каби ноёб бўлиб қолган. Тупроқнинг тури, унинг фикрича, у пайдо бўлган моддий жинсга, иқлимга, ўсимликларга, рельефга, ёшга ва тупроқни ўзгартирувчи инсон фаолиятига боғлиқ эканлигини таъкидлаб ўтган[1].

Долзарблиги:Тупроқни бошқа геологик маҳсулотлардан ажратиб турадиган асосий хусусияти унинг унумдорлиги, яъни ўсимликларнинг озуқа моддаларига бўлган эҳтиёжини қондириш қобилиятидир. Асосий жинсда ўсимликлар учун зарур бўлган кўплаб минерал бирикмалар бўлиши мумкин, аммо у ҳали тупроқ эмас. Тупроқнинг кимёвий, биологик ва физик хусусиятларининг комплекс таъсири билангина ҳосил бўлади. Тупроқнинг яна бир муҳим хусусияти - кўпайиш - бу ўсимликларнинг ўсиши ва ривожланиши учун зарур бўлган моддалар захирасининг ҳар йили янгиланишини таъминлайдиган барча биологик нобиологик жараёнларнинг йиғиндисидир. Табиий шароитда куруқликдан ташқари ўсимликлар тупроқсиз мавжуд эмас[2].

Тадқиқот объекти ва услублари: Тадқиқотлар Қашқадарё вилояти Қарши тумани Акмал Икромов Массивида тарқалган оч тусли бўз тупроқлардир. Ўрганилаётган тупроқнинг Агрокимёвий хоссалари бўлиб, унда гумус, фосфор ва калий билан таъминланганлик даражаси ўрганилди.

Дала, камерал ишлар Тупроқшунослик ва агрокимёвий тадқиқотлар институти Қашқадарё вилояти минтақалар бўлинмасида Гумус миқдори - И.В.Тюрин усулида, ҳаракатчан азот (NO₃) - Грандваль-Ляжу усулида, ялпи азот, фосфор, калий битта намунада

И.М. Мальцева, Л.П.Гриценко усулида, ҳаракатчан фосфор ва калий 1 % аммоний карбонатда Протасов усулида аниқланди.

Ишнинг бориши натижаси: Агрохимёвий анализларда суғориладиган оч тусли бўз тупроқлари таркибидаги ялли ва ҳаракатчан озука моддалари миқдори қатламлар бўйлаб ўзаро фарқли кўрсаткичларга эга. Тупроқ унумдорлигини асосий кўрсаткичи ҳисобланган гумус миқдори суғориладиган оч тусли бўз тупроқларида унча юқори эмас [3]. Кимёвий таҳлил маълумотларига кўра келтирилган тупроқ намуналарида гумус миқдори юқори қатламлари 1,514-1,681 фоизни ташкил этиб, бу тупроқлар амалдаги классификацияга кўра гумус билан етарли даражада таъминланган тупроқлар гуруҳини ташкил қилади (жадвал).

jadval

Tuproqdagi gumus va oziqa moddalari miqdori

Kesma №	Qatlam chuqurligi, sm	Gumus		Fosfor P ₂ O ₅		Kaliy K ₂ O	
		miqdori %	ta' minlanish darajasi	miqdori, mg/kg	ta' minlanish darajasi	*-miqdori, mg/kg	ta' minlanish darajasi
1 c.	0-10	1,681	Yetarli	27,5	Kam	220	O'rtacha
	11-32	1,320	O'rtacha	22,7	Kam	156	Kam
	33-65	0,583	Kam	18,4	Kam	141	Kam
	66-120	1,320	O'rtacha	22,7	Kam	156	Kam
	121-150	1,320	O'rtacha	22,7	Kam	156	Kam
	151-180	0,583	Kam	18,4	Kam	141	Kam
2	0-18	1,514	Yetarli	25,5	Kam	214	O'rtacha
	19-50	1,127	O'rtacha	21,3	Kam	161	Kam
	51-75	0,585	Kam	16,4	Kam	133	Kam
	76-120	1,320	O'rtacha	22,7	Kam	156	Kam
	121-150	0,583	Kam	18,4	Kam	141	Kam

Ҳаракатчан фосфор миқдорига кўра ўрганилган тупроқ намуналарининг юқори қатламлари 25,5-27,5 мг/кг оралиғида бўлиб, ушбу тупроқ намуналари ҳаракатчан фосфор билан кам даражада таъминланган тупроқлар гуруҳига киради.

Алмашинувчи калий миқдори бўйича тупроқлар 133-220 мг/кг оралиғида тебраниб, хайдов қатлами ўртача, пастки қатламлар кам даражада таъминланган тупроқлар гуруҳини ташкил этади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Бамберг К.К. Содержание серы в растениях и значение ее для удобрения сельскохозяйственных культур / К.К.Бамберг // Изд. АН Латв.ССР. 1973. №7. С. 3-11.
2. Гедройц А.Е. Избранные сочинения Т. 1-3 М. 1955. С. 15-16.

3. Аринушкина Е.В. Руководство по химическому анализу почвы. М., 1970 г. 491 с.
4. Методы агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований в поливных хлопковых районах. Ташкент., 1963 г. 70 бет
5. Городецкий Д.Ю., Рыжков В.А., Бокая Г.М. Распределение минеральных водорастворимых веществ в почвах на территории предприятий машиностроения г. Минска. Материалы Международной научной конференции XV Докучаевские молодежные чтения “Почва как природная биогемембрана” Санкт-Петербург 2012. С. 184-185.